

Patnubay sa pagsasaling-wika

Romeo P. Gonzalvo Jr.*
Independent Researcher

Abstract

Ang pagsasaling-wika ay isang uri ng pagtuturo ng lenggwaheng banyaga sa hangarin na ipahiwatig ang mensahe sa ibang wika sa pagitan ng orihinal at ng saling teksto upang makasiguro na ang kapwa teksto ay kayang makipagtalastasan habang patuloy na sinasalubong ang mga puwersang dapat bigyang pansin tulad ng mga kahulugang nakapaloob sa isang salita, ang mga batas pang-gramatika ng orihinal na wika (source language), ang pamamaraan ng pagsulat, at mga idyomang ginamit. Tinatalakay nito ang konsiderasyon ng pagsasaling-wika sa isang teksto upang pagtuunan ng pansin ang ritmo, mainam na istruktura ng pagkakabuo ng tula, at ang mensahe nito. Ipinapakilala din ang iba't ibang teoryang linggwistik upang maunawaan ang ipinakitang pagsasaling-wika sa isang teksto.

Keywords: Pagsasaling-wika, Wikang Filipino, Source language, Target language.

To cite this article:

Gonzalvo Jr., R. P. (2021). Patnubay sa pagsasaling-wika. *SDCA Journal of Communication and Media Studies*, 2, 22-37.

Panimula

“...Patuloy nating kailangan ang salin ng anumang angkat na kaisipan, dalumat, saliksik, at teknolohiya, lalo na yaong kailangan natin sa makabagong pamumuhay. Bukod dito, kailangan din ang dagdag na sikap upang maisalin at mailahok sa pambansang kamalayan ang mga himaymay ng katutubong kalinangan mula sa mga wikang rehiyunal at pangkating etniko sa buong kapuluan.

Sa madaling salita, napakalaki ang tungkulin ng salin sa pagbuo ng pambansang kamalayan at sa pag-agapay natin sa makabagong takbo ng buhay sa daigdig.”

Almario et al. (2003)

Isang sining ang pagsasaling-wika. Kahit marami ang tumutuligsa sa kasiningang taglay nito; sapagkat para sa kanila ito ay isa lamang pagsasalin ng isang likhang-sining; hindi pa rin maikakaila na ang pagsasaling-wika ay may sariling kariktan lalo na sa larangan ng pagpapalawak ng kamalayang pang-edukasyon. Maihahalintulad ito sa gawa ng isang makata na pilit ikinukulung sa kanyang papel ang kagandahan at kaligayahang kanyang nararamdaman sa kapaligirang kanyang napagmamasdan.

Ang di-wastong paggamit ng mga salita, kariktan, at paglalarawang gagamitin para maikulong ang damdamin sa kanyang lilikhaing tula ay katumbas ng isang maling proseso; ang mga pagkakamali sa anyo at dimensyon o sukat ng alinmang bahagi ng tula ay katumbas ng kamalian sa pagbibigay-kahulugan sa tunay na diwa ng isang taludtod o saknong na isinasalin. Gamit ang panibagong wikang lunsaran ng kaalaman sa larangan ng edukasyon; tulad na lamang ng malawakang paggamit ng wikang Ingles sa pasalita at pasulat na pakikipagtalastasan; ikinukulong natin dito ang ating mga saloobin, karunungan, kamalayan, kasaysayan, kultura, damdamin, at mga saloobing di kayang labayin ng sariling wika upang malayang maipalaganap ang mga ito kasabay ng mga hiling at pangarap na balang-araw ay maibabalik din ang mga kayamanang ito sa orihinal at katutubo nitong wika.

Nakasaad sa probisyon ng 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, Artikulo XIV, Seksyon 6, “*Ang wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito, dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika ng Pilipinas at sa iba pang wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa maaaring ipasya ng konggreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusing itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang opisyal na midyum ng komunikasyon at bilang wika ng pagkatuto sa sistemang pang-edukasyon.*”

Kaagapay nito ang Kautusang Pangkagawaran Bilang 52 ng 1987 Konstitusyon na nagsasaad ng anim na tungkulin ng Patakarang Edukasyong Bilinggwal:

1. Pagpapahusay ng pagkatuto sa pamamagitan ng dalawang wika upang matamo ang mataas na uri ng edukasyon gaya ng nakatakda sa 1987 Konstitusyon.
2. Pagpapalaganap ng wikang Filipino bilang wika ng pagkatuto o *literacy*.
3. Pagpapayabong at paglinang ng wikang Filipino bilang wika at linggwistikang sagisag ng pambansang pagkakaisa at pagkakakilanlan.
4. Paglinang at pagpapayabong ng wikang Filipino bilang wika ng pangkarunungan pagpapahayag na nangangahulugan ng patuloy na intelektwalisasyon nito.
5. Pagpapanatili ng wikang Ingles bilang internasyunal na wika para sa Pilipinas at bilang di-eksklusibong wika ng agham at teknolohiya.
6. Ang pag-unawa sa hiwalay na paggamit ng wikang Filipino at ng Ingles.

Ayon kay Constantino (1996:182), ang ating wikang pambansa ay dapat nating gamitin bilang pangunahing instrumento sa ating pag-unlad lalo na sa larangan ng komunikasyon at edukasyon. Dagdag pa ni Constantino, ang mga sumusunod ay mga ilusyon kung bakit maraming sumasalungat sa paggamit ng pambansang wika bilang panturo:

1. Ang paniniwala na hindi natin mabuo ang ating pambansang wika.
2. Papatayin ng wikang pambansa ang mga katutubong wika sa bansa kapag ito ay nabuo.
3. Hindi maaaring mabuo ng isang wikang pambansa batay sa higit na isang wika.
4. Dapat maging puro ang wikang pambansa para ito ay ituring o kilalaning tunay na Wikang Pambansa.
5. Ang wikang ito, gaya ng ating bandera, ay dapat gamitin bilang simbolo lamang.

Tunay ngang walang pag-unlad na magaganap kung ganito nang ganito ang ating pag-iisip. Sa mundong ating ginagalawan, walang purong wika ang umiiral o nananatili sapagkat naimpluwensyahan at nabahiran na ito ng malawakang globalisasyon. Winika nga ni Cruz (1996:196) na ang kapaligirang panlipunan at pangkasaysayan ng isang sambayanan ang humuhubog sa kanilang wika, nagbibigay ito ng mga tiyak na kahulugan at pagpapahalaga sa kanilang mga salita na kung saan, ang wika namang ito ang siyang humuhubog at nag-aayos ng kanilang kaisipan at damdamin. Sinabi ni Rizal na ang wika ang siyang kaisipan ng sambayanan. Wika nga ni Plato, ang wika ang siyang pangunahing kaparaanan ng tao sa pag-iisip. Kung lilimitahan lamang ng isang tao ang kanyang karunungan batay sa wikang kanyang nakagisnan, magmimistula itong isang rebulto na walang ginawa sa buong buhay niya kundi ang manigas sa isang sulok at hintayin na lamang na ito ay mabakbak at mawasak.

Winika nga ni Corazon D. Villareal, ng Unibersidad ng Pilipinas sa kanyang talumpati sa Sookmyung Women's University sa Seoul, Korea noong Agosto 12-14, 2004:

“Lumalabas na ang pagsasalin sa Pilipinas ay isang mabuting daluyan ng isang mataas na uri ng pagkakakilanlan sa pagitan ng bawat Pilipino. Nag-ugat pa ang pagsasalin sa bansa noon pang 1598 nang sumapit sa mga local na kapuluan ang mga misyunerong Español at nagpatuloy na ito hanggang sa kasalukuyan. Nagkaroon ng matatag na pagsasalin ng mga karunungan nakapaloob sa wikang Español na nagmula pa sa España at Mexico tungo sa wikang Tagalog at walo pang pangunahing wika ng bansa. Karamihan sa mga ito ay mga nobena, mga manwal ng kabutihang asal, at mga pasyon. Nang sumapit ang ika-19 na siglo, naisalin na rin ang mga Zarzuela at korido.

Nang manatili sa Pilipinas ang mga Amerikano mula noong 1898 hanggang 1946, ang antas ng pagsasaling-wika ay unti-unting nanghina dahil sa kanilang panuntunan na tanging Ingles lamang ang maaaring gamitin. Gayunman, ang mga pagsasalin sa ilang mga manunulat na Ingles tulad nina William Shakespeare, Daniel Defoe, Henry Wadsworth Longfellow, at Edgar Allan Poe ay nakahanap ng paraan upang makapasok sa iba't ibang wika sa Pilipinas. Isa itong kongkretong patunay na ang literaturang Filipino ay konektado sa literaturang Kanluranin.

Sa kabila nang lahat nito, kailangan pa ring mapaunlad ang wikang Filipino bilang pambansang wika, na sa loob ng nakaraang tatlung taon ay nagkaroon na ng mga panimulang hakbang sa tulong ng pagsasaling-wika. May mga akda at karunungan nasusulat sa mahigit na 100 lenggwahe ng bansa ang matagumpay ng naisalin sa Filipino sa tulong ng ilang mga institusyon sa buong kapuluan. Ang mensaheng ito ay tumatalakay sa pagsasalin mula Ingles tungo Filipino, na siyang gumagalugad sa mga fundamental na palagay tungkol sa pagpapataas ng antas pangwika (hybridity of language). Ang konseptong ito ng 'hybridity of language' ay mas lalaganap pa sa buong Timog Silangang Asia na pinag-uugatan ng kulturang Filipino, sanhi ng katotohanan na ang Timog Silangang Asia kabilang ang mga akda ng mga manunulat na Hapones ay naisasalin din sa Filipino mula sa wikang Ingles.”

Napakarami ng bahagi ng panitikang Filipino ang nasusulat sa wikang Ingles. Hindi ito nangangahulugang mas pinili ng mga katutubong manunulat ang wikang Ingles kaysa sa Filipino. Hindi rin ito nangangahulugan na dumarami ang mga siniko, kundi ibig lamang nilang ipakita sa mundo na tayong mga Pilipino ay may kakayahang maiparating sa mundo ang ating mga karunungan, kaalaman, kultura, damdamin, at mga saloobin sa ibang wika. Bukod pa rito, ibig nating ipakilala at iparating sa mundo ang ating sariling pagkakalilanlan.

Dahil sa mga sitwasyong tulad nito, mas makatutulong ang pagsasaling-wika ng mga tekstong nasusulat sa Ingles patungong Filipino. Kinakailangan lamang na mabalanse ang *noesis* at *noema* sa bawat indibidwal na magtatangkang magsagawa ng mga pagsasalin. Mapalalawak pa nang husto ang Filipinisasyon at ang patakarang bilinggwal na may layong pag-ibayuhing mabuti ang pagpapaunlad at paggamit ng wikang pambansa na walang iba kundi Filipino. Sa puntong ito, naglaho ang anamnesis na matagal nang taglay ng mga Pilipino para sa pagpapalaganap ng pambansang kawikaang pag-unlad.

Layunin ng isang komunikatibong pagsasaling-wika na maitatag ang relasyon ng pagkakapareho at ng hangarin sa pagitan ng orihinal at ng saling teksto upang makasiguro na ang kapwa teksto ay kayang makipagtalastasan gamit ang iisang mensahe habang patuloy na sinasalubong ang mga puwersang dapat bigyang pansin tulad ng mga kahulugang nakapaloob sa isang salita, ang mga batas pang-gramatika ng orihinal na wika (source language), ang pamamaraan ng pagsulat, at ang mga idyomang ginamit.

Malaki ang pagkakaiba ng pagsasalin sa pag-iinterpret. Ang una ay ang paglilipat ng mga ideya, damdamin, saloobin, at mensahe mula sa orihinal tungo sa panibagong wika, samantalang ang huli ay nangangahulugan ng paglilipat ng mga ideya, damdamin, saloobin at mensahe ng verbal (orally) na pagbigkas o ang paggamit ng mga senyas o pagkumpas mula sa orihinal tungo sa panibagong wika. Kahit pa na maaaring ituring na kabahagi sa maliit na porsyento ang pag-iinterpret sa pagsasaling-wika; kung ang pag-uusapan ay ang pag-aanalisa sa mga prosesong nakapaloob ang nakataya, ang mga kasanayang kakailanganin sa dalawang ito ay lubhang magkaiba. Subalit kung ang pag-uusapan ay ang pagsasalin ng mga tula, malaki ang maitutulong ng pag-iinterpret kaysa sa literal na pagsasalin.

Totoong mahirap na gawin ang pagsasaling-wika. Maraming problema ang haharapin ng isang tagasalin tulad ng mga sumusunod:

1. Ang orihinal na teksto:

- Maraming pagbabago ang magaganap sa prosesong isasagawa sa pagsasalin
- Alinawan ng tekstong babasahin (mga ayos ng pangungusap o kalinawan ng pagkakaimprenta)
- Mga maling pagbabaybay ng mga salita o ‘*typographical errors*’
- Di kumpletong teksto
- Mga nawawalang sanggunian sa teksto (halimbawa nito ay ang mga kapsyon na isasalin ng tagasalin sa mga nawawalang larawan)
- Ang orihinal na teksto ay naglalaman ng mga saling kasabihan buhat sa ibang wika
- Mga lantad na napagkakamali sa isasaling teksto (Hal. “*prehistoric Buddhist ruins*,” at alam naman ng nakararami na ang Budismo ay hindi nag-ugat sa prehistorikong panahon)

2. Problemanang pang-wika (Language problems)

- Terminolohiyang diyalekto (Dialect terms)
- Di maipaliwanag na mga acronym at pagdadaglat (abbreviation)
- Malalabo o balbal na usapan

3. Iba pang problema
 - Ritmo, idyoma, at ‘*poetic meters*’
 - Mataas na antas ng reperensyang cultural

Sa isinagawang pananaliksik ni Hariyanto (2003) ng Indonesia, gamit ang Communicative Translation ni Newmark, ipinaliwanag niya na sa pangkalahatan ay may dalawang dapat bigyang-pansin sa pagsasaling-tula: ang pagbabasa at ang pagsusulat. Upang makuha ng tagasalin ang mensahe at damdamin ng isang tulang kanyang ibig isalin, kinakailangang basahin muna niya ito nang masinsinan.

Ayon kay Hariyanto (2003), maihalintulad ang puntong ito ng pagbabasa sa ‘Proseso ng Pag-aadjust’ (tuning step) ni Bathgate (Widyamartaya, 1989:48) na kung saan nakasaad na ang isang tagasalin ay dapat na maunawaan ang mga fundamental na elemento ng isang tula tulad ng ritmo, sukat (kung mayroon), metapora, mga piniling salita, tayutay, at iba pa upang makuha ang istilo ng makata.

Ang sumunod na importanteng proseso ay ang muling pagsulat ng nakalap na mensahe sa pinagmulang wika. Gayunman, kinakailangan na ang magiging resulta ng kabuuang proseso ng pagsusulat ay hindi nalalayo sa orihinal na tulang binasa. Sa prosesong ito ng pagsusulat, dapat tandaan ng isang tagasalin na kinakailangan nitong maging ‘tapat sa orihinal na teksto sa anumang sitwasyon.’

Ang mga nakasaad sa itaas, ayon kay Hariyanto (2003), ay ang mga fundamental na dapat malaman sa pagsasalin ng isang tula. Idinagdag pa ni Hariyanto na ang aktwal na pamamaraan ng pagsasalin ay maaaring magbago depende sa istilo ng bawat tagasalin at maging ang pamamaraan ng pakikipagkomunikasyon nito sa mambabasa at sa lipunan.

Makikita naman sa ibaba ang ilan sa mga pamamaraan na ipinanukala ni Robert Bly (Frawley, 1953: 67-89) sa pagsasaling-tula base sa kanyang pang-unawa sa teorya ng komunikatibong salin ni Newmark (1988) gamit ang simpleng tulang kinatha ni Gunawan Muhamad (1937):

Berjaga Padamukah Lampu-Lampu Ini, Cintaku

Berjaga padamukah lampu-lampu ini, cintaku
yang memandang tak teduh lagi padamu
Gedung-gedung memutih memanjang
membisu menghilang dari sajakku
Tapi kita masih bisa mencinta, jangan menangis
Tapi kita masih bisa menunggu. Raja-raja akan lewat
dan zaman-zaman akan lewat
Sementara kita tegak menghancur 1000 kiamat

Ang unang proseso ay ang pag-unawa sa literal na bersyon ng tula na nasusulat sa orihinal na teksto. Sa bahaging ito, ayon kay Robert Bly (Frawley, 1953: 67-89), walang dapat ikabahala ang isang tagasalin sa mga ‘*flat phrases*’ ng isasagawang pagsasalin lalo na sa mga maiiksi at mga palasak na pahayag. Sa ganitong pamamaraan ng pagsasalin, ang magiging pangunahing resulta ay ang sumusunod:

Do the lights take care of you, my love

Do the lights take care of you, my love
that stare at you with no more affection
Buildings get whiter and longer
dumb, disappearing from my poems
But we still can make love, do not cry
But we can still await. Kings will pass by
and ages will pass by
While we are steadily destroying 1000 doomsdays

Sa ikalawang proseso, ang isang tagasalin ay kinakailangang sumubok na mas palalimin pa ang pagtuklas sa orihinal na mensahe ng tulang ibig isalin. Ito ang bahagdan kung saan inilalagay ng isang tagasalin ang lahat ng kanyang karunungan at kakayahan sa pagsasalin. Maaari ring humihingi ng tulong ang isang tagasalin sa kanyang mga kaibigan o mga kakilalang nagsasalita sa katutubong wika ng wikang ginamit sa orihinal na tula. Sa ganitong pamamaraan, nailalantad nang lubusan ng tagasalin ang mga kadahilanan kung bakit ginamit ng makata ang mga naturang simbolismo sa kanyang kinathang tula. Sa madaling salita, nailantad na nang lubusan ng tagasalin ang ideya at damdaming nakapaloob sa tula.

Ayon kay Robert Bly (Frawley, 1953: 67-89), ang makata (Gunawan Muhamad) ay lubusang naniniwala sa walang hanggang pag-ibig. Sa unang saknong, inilarawan ng makata ang malamig at di-palakaibigang kapaligiran (ang unang sulyap ng pag-ibig habang nakamasid sa isang dalagang wala ng damdamin at ang unti-unting paglaho ng mahabang gusali sa tula). Subalit, sa ikalawang saknong, siniguro ng makata sa dalaga na sa kabila ng malamig at di-palakaibigang kapaligiran, tinitiyak niya na sila ay magmamahalan habambuhay.

Sa sumunod na proseso, ang tagasalin ay kinakailangang bumalik sa literal na bersyon, ang resulta ng unang proseso, ikumpara ang kahulugan nito at ang orihinal sa nakuhang mensahe sa pangalawang proseso. Dito mauunawaan ng isang tagasalin kung naglaho o naiba ang orihinal na mensahe sa kanyang literal na bersyon upang sa gayon, kung ito man ay naglaho o naiba, maaari niya ito isulat muli at kuhanin ang mensahe sa orihinal na tula.

Kung susundin ang nakasaad sa itaas, ang tagasalin ay maaaring ikunsidera ang mga sumusunod:

1. Ang kahulugan ng salitang “*berjaga*.” Ang salin ng salitang ito base sa unang proseso ay “*take care*.” Sa katunayan, ang salitang “*jaga*” ay nangangahulugang “*take care*,” “*guard*,” “*keep*” o maaaring “*awake*.” Kung ang unlapi ay “*men*” at ang salita ay “*menjaga*,” ang kahulugan nito ay siguradong “*to guard*” o “*to take care*.” Kung ang unlapi ay “*ter*” at ang salita ay “*terjaga*,” ang kahulugan nito ay “*awake*” or “*waken up*.” At ang salita sa orihinal na tula ay maaaring “*menjaga*” o “*terjaga*.” Kung titingnan ang kabuuang konteksto, ang tagasalin ay nagpanukala na ang salitang “*berjaga*” ay nangangahulugang “*awake*.”
2. Ang salitang “*membisu*.” Ang salitang ito ay isinalin at nangangahulugang “*dumb*.” Subalit ang sinumang gumawa ng “*membisu*” ay hindi “*bisu*” o “*dumb*.” Ang sinuman ay maaaring magsalita, pero ayaw niyang magsalita sa ilang mga kadahilanan. Samakatwid ang pinakamalapit na salin ay “*silent*,” at hindi “*dumb*.”

3. Ang salitang “*bisa*.” Sa anyo, ang salitang ito ay maaaring isalin sa mga salitang “*may*,” “*can*,” o “*able*.” Subalit sa orihinal na tula, ang salitang “*bisa*” ay naglalarawan ng kakayahan dahil ito ay sumasalungat sa malamig at di-palakaibigang sitwasyon. Dahil dito, ang maaaring pagpilian ay ang mga salitang “*can*” o “*able*.” Kung ikukunsidera ang orihinal na linya ng tula, nararapat piliin ng tagasalin ang salitang “*able*.”
4. Ang salitang “*menangis*.” Ang salitang ito ay maaaring isalin sa salitang “*cry*.” Pero ang “*cry*” ay nagpapahiwatig ng imahe ng isang malakas na ingay. Samantalang ang kapaligirang nalikha sa loob ng tula ay hindi maingay; isang tahimik na gabi. Samakatwid, kinakailangang maghanap ang tagasalin ng iba pang salitang maaaring magpahayag ng ganitong imahe. Ang pinakamalapit na katumbas ay ang “*sob*.”
5. Ang salitang “*akan lewat*” na matatagpuan sa ika-anim at ika-pitong taludtod. Ang salitang ito ay nagpapahayag ng mga pangyayari sa hinaharap at ang makata ay lubhang nakatitiyak rito. Kung pagtutuunan ng pansin ang kapaligirang nalikha sa tula, ang tagasalin ay maaaring ikunsidera na ang “*akan lewat*” ay nagpapahayag din ng isang proseso. Sa wikang Ingles, mayroong maaaring maging panumbas sa ganitong imahe. Ito ay ang “*are passing by*.”

Sa kabuuan ng ikatlong proseso, ayon kay Robert Bly (Frawley, 1953: 67-89), narito ang magiging resulta ng muling pagsasalin:

Are the lights awake for you, my love

Are the lights awake for you, my love
staring at you with no more affection
Buildings get whiter and longer
keep silent, disappear from my poems
But we are still able to love, do not sob
But we are still able to wait. Kings are passing by
and ages are passing by
While we are steadily destroying 1000 doomsdays

Ayon kay Newmark (1981: 88-91), may pitong panuntunan na dapat sunding modelo sa pagsasalin ng mga tayutay:

1. Ang paglikha ng parehong imahe ng gagamiting wika sa pagsasalin. Ang prosesong ito ay kalimitang ginagamit sa mga simpleng tayutay (Hal. ray of hope). Ang ‘*ray of hope*’ ay maaaring isalin sa mga salitang ‘*sinag ng pag-asa*’ sa Filipino at ‘*sinar harap*’ sa wikang Bahasa.
2. Ang pagpapalit ng imahe sa gagamiting wika o target language (TL) gamit ang pamantayan sa orihinal na wika o source language (SL) na maaaring maapektuhan ng kultura ng gagamiting wika (TL). Ang metaporang Ingles na ‘*my life hangs on a thread*,’ na sa ganitong panuntunan, ay maaaring isalin sa Filipino ‘*ang buhay ko’y nakabitin sa sinulid*’ at sa Indonesian ‘*hidupku di ujung tanduk*.’
3. Ang pagsasalin ng tayutay gamit ang simile o pagtutulad, upang mapanatili ang imahe ng pinagmulang wika (SL). Maaaring gamitin ang prosesong ito upang malimitahan ang kahulugan ng kahit anong uri ng tayutay. Ang ‘*my life hangs on a thread*,’ sa ganitong panuntunan, ay maaaring isalin bilang ‘*ang buhay ko’y nakabitin sa sinulid*’ sa Filipino at ‘*hidupku bagai tergantung pada sehelai benang*’ sa Bahasa.

Ayon kay Hariyanto (2003) na ibinase niya sa mga panukala ni Newmark, hindi na makatutulong pa sa pagsasalin ng isang tula:

1. Ang pagsasalin ng tayutay (o simile) sa loob ng isa pang simile na may kasamang pandama;
2. Ang pagtalakay sa mga tayutay tungo sa damdamin;
3. Ang pag-aalis ng mga di-mahalagang mga metapora; at
4. Pagsasalin ng mga metapora sa iba pang mga metaporang isinapaloob sa mga damdamin.

Ang posibleng magiging katanungan rito ay “*Hanggang saan ang hangganan ng isang tagasalin sa pagbabago sa mga matatalinghangang pananalita ng isang makata?*” Ang kasagutan dito ay dumidepende sa kahalagahan at ekspresibong pananaw ng tagasalin sa mga matatalinghangang pananalita ng makata. Kung ang mga pahayag sa orihinal ay lubhang ekspresibo, ang mga pahayag na ito ay nararapat lamang na mapanatiling malapit sa pinagmulan nitong anyo, kung ang pagbabatayan ay ang mga bagay, imahe, damdamin, at mga metapora.

Papaano naman ang mga metapora at mga pahayag na nakabase o nakasandig sa kultura? Sa pangkalahatan, ayon kay Hariyanto (2003), mayroong dalawang uri ng pahayag: mga pahayag na unibersal at mga pahayag na nakabase sa kultura ng isang lipunan. Ang unibersal na pahayag ay yaong binubuo ng mga salitang may parehong kaligirang semantiko sa halos lahat ng kultura sa mundo. Idinagdag pa ni Hariyanto (2003) na ang ‘*Engkaulah matahariku,*’ ay isang halimbawa ng unibersal na pahayag tungkol sa tungkulin ng araw na pinagmulan ng liwanag, lakas at enerhiya, at ng buhay. Samakatwid, ang pahayag na ito ay maaaring isalin bilang ‘*You are my sun*’ sa Ingles at ‘*Ikaw ang aking araw*’ sa Filipino.

Tingnan ang mga modelong halimbawa sa ibaba:

Orihinal	Salin
Taman Jepang, Honolulu ni Sapardi Djoko Damono	Japanese Garden, Honolulu salin ni John H. McGlynn
inikah ketentruman? Sebuah hutan kecil: jalan setapak yang berbelit, matahari yang berteduh di bawah bunga-bunga, ricik air yang membuat setiap jawaban tertunda (McGlynn, 1990: 100)	is this peace? A small glen: a winding footpath, the sun resting beneath the flowers, rippling water postponing each and every answer. (McGlynn, 1990: 101)

Ayon kay Hariyanto (2003), ang pahayag na “*matahari yang berteduh di bawah bunga-bunga*” ay maaaring direktang maisalin. Ang pahayag na “*ricik air yang membuat setiap jawaban tertunda*” ay nagkaroon ng bahagyang modipikasyon. Ang metaporang “*membuat (jawaban) tertunda*” ay nagbago bilang “*postponing (each and every answer),*” na literal na nangangahulugang “*menunda (setiap jawab),*” dito ang tagasalin ay lumikha ng parehong imahe sa pinagsalinang wika (TL), subalit hindi ito direktang naisalin.

Samakatwid, sa pagsasalin ng mga pahayag mula sa orihinal tungo sa ibang wika, ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang ritmo, ang mainam na istruktura ng pagkakabuo ng tula, at ang mensahe nito.

Batayang Teorya

Eugene Nida (1964)

Ang pagsasalin ay ang paglalantad sa tumatanggap na wika ng pinakamalapit na orihinal na katumbas ng mensahe ng pinagmulang wika; una ang kahulugan at pangalawa ang estilo.

Theodore Savory (1968)

Maaaring maisagawa ang pagsasalin sa pamamagitan ng pagtutumbas ng mga kaisipang nakatago sa mga pahayag na verbal.

Brooks (1970), Burgoon, Jones, at Stewart (1975), Burgoon (1995)

Pinasimulan ni Brooks (1970) ang kislap sa pagpapaunlad ng ‘*Language Expectancy Theory*.’ Mayroon siyang mga ekspektasyon hinggil sa sasabihin ng madla sa isang mensaheng nasusulat sa isang wika (katutubo man o hindi). Sina Burgoon, Jones, at Stewart (1975) ay nagdagdag din ng mga panukala hinggil sa estratehiyang linggwistiks.

Sinabi nila na ang pagpili sa mga estratehiyang linggwistiks ay maituturang na isang mahalagang pananaw ng isang tagumpay. Noong 1995, inilabas ni Burgoon ang detalyadong bersyon ng teoryang ito.

Ayon kay Burgoon (1995), ang ‘*Language Expectancy Theory*’ ay isang modelo tungkol sa mga pamamaraang pa-mensahe, pag-uugali, at mga nagbabagong asal o gawi. Ang isang nilalang na nagkakaroon ng malawak na kaalaman sa isang lenggwahe (katutubo man o hindi) ay nagkakaroon ng mas mataas na ekspektasyon na siya ay uunlad at aasenso dahil sa kahusayan niyang gumamit ng wika. Gayunman, dahil sa ekspektasyon na ito sa kakayahan ng isang lenggwahe, unti-unting nagbabago ang pamamaraan, pag-uugali, at asal ng isang indibidwal. Lumalabas na ang ikauunlad at ikababagsak ng isang indibidwal ay nakasalalay sa tamang paggamit ng kanyang mga nalalaman sa wika. Bukod pa rito ang bawat awdyens ay mayroon ding kani-kaniyang ekspektasyon sa bawat wikang gagamitin sa isang programa (Averbeck & Miller, 2014).

Mildred L. Larson (1984)

Sa kanyang Meaning-Based Translation o Paglilipat ng Kahulugan ng pinagmulang wika sa target na wika, binubuo o sinusuri habang pinag-aaralang mabuti ang mga salita, kayariang panggramatika, sitwasyong pangkomunikasyon, at kontekstong pangkultura ng naturang wika. Ito ay may dalawang pangunahing anyo:

1. Yaong nababatay sa anyo o porma
2. Yaong nababatay sa kahulugan ng isinalin

Ang anyong tinutukoy rito ay ang aktwal na mga salita at sinusulat sa madaling salita (surface structure) ng wika na nabago o napalitan ngunit hindi ang kahulugan ng kinakailangang

panatilihin. Sa kanyang aklat na *A Guide to Cross Language Equivalence*, nabanggit niya na ang dalawang uri ng pagsasalin ay ang mga sumusunod:

1. Pagsasaling literal. Ito ay nakabatay sa kaanyuan na sinusunod ang panuntunang pang-gramatika.
2. Pagsasaling idyomatiko. Ito ay nakabatay sa kahulugan higit kaysa sa anyo.

Sa madaling salita, ang pagsasalin ay ang muling paglalahad sa tumatanggap na wika ng tekstong nagdadala ng mga mensaheng kapareho ng sa pinagmulang wika ngunit gumagamit ng mga piling panuntunang panggramatika at mga salita ng tumatanggap na wika.

Palmgreen at Rayburn (1985)

Sa ‘Uses and Gratifications Theory’ na binuo nina Palmgreen at Rayburn, nakasaad dito na naglalayong tumbasan ng magagandang programa (at tuluyang pagpapaganda rito) at mga mensaheng panlipunan ang mainit na pagtanggap ng bawat awdyens sa mga programang kumikita at patuloy na sinusubaybayan.

Bandura (1986)

Ayon sa ‘Social Cognitive Theory’ na binuo ni Bandura, ang bawat ekspektasyon ng kalalabasan ng isang likhang programa ay dapat dumepende sa pag-uugali at pagtanggap ng mga awdyens. Kung ang bawat awdyens ay nagkaroon ng sapat o labis na kaalamang panlipunan, makaasa ang isang prodyuser na ang kanyang likhang programa ay tatangkilikin ng masa sapagkat nauunawaan ng mga ito ang kabuuang lenggwahe ng programa. Bukod pa rito, ipinaliliwanag din sa teoryang ito ang bawat perspektibo ng awdyens ay nakabase sa kani-kanilang panloob na panuntunan.

Halimbawa: “*Hindi ako manonood ng CSI Miami mamayang gabi sapagkat masyadong brutal ang mga eksenang ipinakita sa komersyal...*”

Dagdag pa rito, ang ‘Social Cognitive Theory’ ay nagpapahiwatig ng ating pagtanggap at di pagsang-ayon sa alinmang mabubuti at masasamang programa. Nasa deskrisyon ng bawat awdyens ng isang lipunan ang pagtanggap sa mga programang ito.

Everett Rogers (2003)

Ang teoryang ito ni Everett Rogers na kilala bilang ‘*Diffusion of Innovations Theory*,’ ay halos kapareho ng ‘*Social Cognitive Theory*’ ni Bandura (1986). Ayon kay Rogers (2003), ang pagpapalaganap ng mga pagbabago ay ang makabagong pananaw sa paglikha ng mga bagay-bagay sa kasalukuyan sapagkat ito ay madaling maiparating sa media at mga interpersonal na mga tsanel sa Internet. Sinasabi sa teoryang ito kung gaano ka-epektibo ang isang pagbabago tulad ng isang cellphone na parang isang sakit na mabilis lumaganap sa bawat tao na sa patuloy na pagtangkilik ng masa, ang masa rin ang nakikinabang.

Halimbawa ay ang paglaganap ng cellphone sa lipunan. Taong 1999 ang isang sim card ng cellphone ay nagkakahalaga ng Php 1000.00. Dahil sa patuloy na pagtangkilik ng mga tao, mabilis na bumaba ang presyo nito at sa kasalukuyan ang isang sim card ay nagkakahalaga na lamang na Php 150.00.

Peter Newmark (1988)

Sa kanyang ‘Communicative Translation Theory’ ipinapahayag ang eksaktong kahulugan ng orihinal na teksto sa paraang kapwa ang nilalaman at ang paraan ng pagpapahayag ng mensahe nito ay naiintindihan at tinatanggap ng mga pinaglalaanan ng salin ang mga mambabasa. May apat na panuntunang dapat sundin sa kanyang ‘Communicative Translation’:

1. Pagbuo
 - 1.1. Pagsasarbey ng modelong ginamit sa pagsasalin
 - 1.2. Pagtukoy sa mga paksang isinalin
2. Pagsasalin at pagsulat
 - 2.1. Paghahanda ng mga pamantayan sa pagsasalin
 - 2.2. Pagsasalin ng teksto
 - 2.3. Mga suliraning nararanasan sa pagsasalin
3. Pagtataya
 - 3.1. Paghahanda ng pamantayan ng sulating gabay
 - 3.2. Pagtataya
 - 3.3. Pagpapasuri
 - 3.4. Rebisyon at pagwawasto
4. Pagsubok
 - 4.1. Paggamit ng guro at mag-aaral sa salin (Sa bahaging ito ay hindi na gaanong mahihirapan ang may-akda ng papel na ito sapagkat ilan sa mga tulang naisalin niya na kasama sa pag-aaral na ito ay nakapaloob sa kanyang aklat kung kaya tatlong taon ng ginagamit ng mga guro at mag-aaral sa iba’t ibang kapuluan ng bansa ang kanyang mga salin).

Para kay Newmark, mahalaga ang ebalwasyon bilang pagtataya sa kasapatan ng paglilipat ng mensahe sa bagong midyum o tunguhang lenggwahe at nagsisilbi rin itong pagtaya sa mga kalakasan at kahinaan ng mga bahaging isinalin. Isinasakatuparan ang ebalwasyon upang makatiyak ang nagsalin kung ang ginawa niya ay wasto, malinaw, at maiintindihan ng mga mambabasa ang saling teksto. Dagdag pa ni Newmark, may limang layunin ang panunuri ng salin:

1. Mapabuti ang pamantayan sa pagsasalin
2. Maglaan ng may layong aralin para sa mga tagasalin.
3. Magbigay ng linaw sa mga konsepto sa pagsasalin na partikular sa isang paksa o panahon.
4. Makatulong sa interpretasyon ng mga naisalin na ng naunang manunulat at nagsalin.

Masuri ang pagkakaibang kritikal sa semantika at gramatika ng simulaang lenggwahe (SL) at tunguhang lenggwahe (TL).

Hatim at Mason (1990)

Ang pagsasaling-wika ay nararapat na maging komunikatibo. Kahit na ibalik muli sa orihinal na wika ang isang isinaling teksto gamit ang isang katutubong wika ng nagsalin, kinakailangang taglay rin nito ang mga mensahe, ideolohiya, damdamin, saloobin, mga idyomatikong pagpapahayag, at higit sa lahat ang kulturang nakapaloob sa orihinal. Mahalagang pagtuunan ng pansin sa pagsasalin ang kontekstong panlipunang pinagmulan ng isang akda. Mahalagang mapreserba ang kontekstong panlipunang ito na nasa orihinal na akda kahit pa paulit-ulit itong isalin sa ibang wika. Ang kontekstong panlipunan ay nagsisilbing isang prosesong pangkomunikatibo na nagaganap sa loob ng isang katutubong kultura na kinakailangang maging bahagi ng isang pagsasalin.

Newcombe at Arnkoff (1979); Allen at Hardin (1992)

Base sa ‘Discourse Analysis,’ ipinahayag nina Newcombe at Arnkoff (1979) at Allen at Hardin (2001), na ang isang kritikal na pag-aaral ay nakatutulong upang lalong maunawaan ang relasyon sa pagitan ng nilalaman, lipunan, at maging ng kultura upang tuluyang matanggap na ang media ay isang uri din ng literatura na nangangailangan din ng isang mapanuring pampanitikan. Nakatuon ito sa *genre*, mga kategorya ng isang malikhaing akda na may natatanging istilo at anyo tulad ng ‘*horror*’ at ‘*science fiction*’ na kung saan ang wikang ginagamit rito ay madaling maisalin sa iba pang mga wika.

Berger (1992)

Base sa ‘Semiotics Analysis Theory,’ sa isinagawang pag-aaral ni Berger, mahalagang iaanalisa ang mga verbal at visual na mga simbolong ginagamit sa media. Ang mga salita, tunog, at mga imahe ay pinapaliwanag nang isa-isa tulad ng mga simbulismo sa mga akdang panliteratura. Upang maging malinaw ang komunikasyon sa pagitan ng mga programa at mga awdyens, mahalagang maanalisa mabuti ang mga salita at simbulismong gagamitin bago ito iere sa himpapawid upang matagumpay na maiparating sa madla ang mensaheng nakapaloob sa bawat palatuntunan.

Seaman (1992)

Ang ‘Active Audience Theory’ ni Seaman (1992), ayon kay Brunson at Morley (1999), ay nagpapaliwanag na ang isang programang naiere sa himpapawid ay maaaring tanggapin o balewalain ng mga awdyens sa kadahilangang hindi nito lubusang nauunawaan o masyadong brutal o palasak ang mga lenggwaheng ginagamit sa palatuntunan. Ang tugon ng mga awdyens sa bawat palatuntunang umeere ay dumedepende sa kanilang sariling pananaw, pamilya, mga kaibigan, relihiyon, at lipunang kinabibilangan.

Santiago (2003)

Bawat wika ay may sariling kulturang kinaugatan nito kung kaya napakabisa ng Filipino sa pagpapahayag ng kulturang Filipino, at ang Ingles sa kulturang Ingles. Ang panghihiram ay isang pangunahing suliraning kahaharapin ng sinumang tagasalin. Kaya't nararapat na iwasan na lamang ang panghihiram kung hindi rin lamang kailangang-kailangan nang sa gayon ay mapanatiling dalisay ang kakayahan ng wikang Filipino. Para kay Santiago, may limang hakbang na dapat sundin sa pagsasalin:

1. Basahin muna nang buo ang isasalin upang maunawaan ang pangkalahatang diwa na nakapaloob dito bago magsimula sa pagsasalin.
 - 1.1. Habang binabasa, ilita ang mga katawagang may kahirapang tumbasan at bigyan ito ng pansamantalang katumbas sa Filipino.
 - 1.2. Alamin kung ang ibinigay nga katumbas ay naaangkop na gamitin sa iba't ibang sitwasyong nakapaloob sa orihinal.
 - 1.3. Kung mapapatunayang mahina ang ibinigay na katumbas, humanap ng ibang katumbas na mas higit nararapat.
2. Isagawa ang unang burador ng salin. Sa bahaging ito, nararapat na tandaan na ang isinasalin ay ang diwa at hindi ang mga salita.
3. I-edit o pakinisin ang salin at pagkatapos, palamigin muna ng mga ilang araw ang bago muling i-edit nang sa ganoon, nagiging abhektibo ang mga pananaw ng tagasalin at makikita rin ang kahinaan ng naunang pagsasalin.
 - 3.1. Kung may mga pangungusap na maaaring alisin ang mga salitang hindi naman kailangan sapagkat nagsisilbi lamang itong mga palamuti o baka ang kabaligtaran nito, alisin.
 - 3.2. Kung malabo ang inihahatid na diwa, bukod sa kung minsan ay wala talagang diwa, alisin.
 - 3.3. Hindi naaangkop sa antas na pinag-uukulan ng salin.
 - 3.4. Kung konsistent sa mga salitang itinutumbas sa ispelang ng mga ito, makabubuting magkaroon ng talaan.
 - 3.5. Tingnan din kung kailangan ng mga pang-ugnay na salita o parirala upang maging mas madulas ang daloy ng pagkasunud-sunod ng mga pangungusap sa talaan, gayundin ang mga saknong sa kasunod nitong saknong.
4. Ipabasa nang malakas ang salin. Hangga't maaari, ipabasa ang salin sa tatlo o apat na pinag-uukulan ng salin. Itanong sa tagabasa kung saang bahagi ang hindi maunawaan o hindi tiyak ang ibig sabihin.
5. Rebisahin ang salin at pagkatapos ay ipa-edit sa iba. Muling ipabasa ang salin hanggang maging maayos ang lahat.

Derry (1996)

Base sa Cognitive Schema Theory ni Derry (1996), ang malawakang paglaganap ng Internet ay nagbunga o lumikha ng isang 'virtual' na komunidad na nakikipagtalastasan sa bawat isa hinggil sa iba't ibang larangan. Wika nga ni Straubhaar et al. (2017), ang interpersonal na pakikipagtalastasan ay lalong lumawig dahil sa pagkakaimbento ng Internet. Nagkakaroon ng palitan ng mga wika at kultura sa bawat pakikipag-usap (chat) gamit ang kompyuter.

Papacharissi at Rubin (2000)

Sa artikulong *Predictors of internet use*, ayon kina Papacharissi at Rubin (2000), ang media ay nangangailang punan ang pangangailangan ng iba't ibang uri ng tao sa lipunan kung nanaising suportahan ng mga ito ang iba't ibang programa. Ang interpersonal na pakikipagtalastasan ay maituturing na isang napakahalagang ekspektasyon ng mga tao sa pagtanggap at pagtangkilik sa Internet. Ang mga website na nagbibigay ng ganitong mga pagpapahalaga ay madalas tangkilikin ng mga konsyumer.

Dryden (1680)

Lahat ng pagsasalin ay dapat mapaiksi sa tatlong proseso lamang:

1. Ang pagsasaling 'metaphrase' o salita sa salita, linya sa linya, wika sa wika.
2. Ang pagsasaling 'paraphrase' o ang pagsasaling may latitude na kung saan ang tagasalin ay dapat nakatuon ang atensyon, pag-iisip, at damdamin sa may-akda upang hindi maligaw kahit hindi lubusang sundin ang mga salitang ginagamit sa orihinal.
3. Ang imitasyon na ang tagasalin ay ipinapalagay na mayroong kalayaang gawin ang nais niyang gawin.

Para kay Dryden, ang imitasyon sa may-akda ang pinakamabisang paraan ng pagsasalin para maipakita ng tagasalin kung sino talaga siya subalit ito ay isang pinakamaling pagdulog sapagkat nawawala ang respeto sa alaala at reputasyon ng mga orihinal na manunulat lalo na sa mga namayapa (Disney & Yi, 2017).

Kangaroo (n.d.)

Isa sa mga katangian ng pagsasaling-tula ay ang interpretasyon. Maaaring magtungo ang isang tagasalin sa kalaliman ng mensahe upang maunawaan ang isang tulang isinasalin na kadalasan ay nakalilikha ng mga pagbabago sa orihinal na konsepto sapagkat lubhang may karunungan ang nagsasalin pagdating sa wikang kanyang gagamitin. Ang pagsasalin ng isang tula ay isang mahirap at kadalasan ay imposibleng punto sa isipan ng ilang tagasalin. Sa ilan, ito ay nagsisilbing hamon upang maisalin ito nang may kadalubhasaan na kalimitang nakalilikha ng magandang salin subalit sa paglipas ng panahon ay humaharap sa sandamungkal na kritisismo.

Kongklusyon

Sa pagsasalin ng isang tula, mas makatutulong ang '*interpretative translation*' kaysa sa '*literal translation*' sapagkat nasasakop nito maging ang pinakatagong mensahe ng isang akdang panulaan.

Kung pakasusuriing mabuti, base sa mga teoryang nakasaad sa itaas lalo na ang mga teorya nina Brooks (1970), Burgoon, Jones, at Stewart (1975), Palmgreen at Rayburn (1985), Bandura (1986), Rogers (2003), Newcombe (2000), Allen at Hardin (2001), Morley (1992), Burgoon (1995), Derry (1996), Papacharissi at Rubin (2000), Dryden (1680), Kangaroo (n.d.), at Newmark (1988), ang tunay na kahulugan ng isang komunikatibong salin ay yaong pamamaraan o proseso kung saan ang tagasalin at ang mga mambabasa ay nagkakaroon ng maayos na pagkakaunawaan. Ang wikang ginamit sa pagsasalin ay lubhang nauunawaan ng higit na nakararaming awdyens upang patuloy itong tangkilikin, basahin, at subaybayan ng masa. Sa komunikatibong pagsasalin, ang mahalagang elemento ay ang masa na kinakailangang maunawaan ng masa ang mga tekstong isasalin para sa panlipunan at pansariling kamalayan.

Sanggunian

- Allen, D., & Hardin, P. K. (2001). Discourse analysis and the epidemiology of meaning. *Nursing Philosophy*, 2(2), 163-176. <https://doi.org/10.1046/j.1466-769X.2001.00049.x>
- Almario, V. S., Antonio, T. T., Batnag, A. E., Belvez, P. M., Catacataca, P. D., Cruz, A. C., Espiritu, C. C., Fortunato, T. F., Gugol, M. V. A., & Miclat, M. I. (2003). *Patnubay sa pagsasalin*. National Commission for Culture and the Arts and Anvil Publishing.
- Averbeck, J. M., & Miller, C. (2014). Expanding language expectancy theory: The suatory effects of lexical complexity and syntactic complexity on effective message design. *Communication Studies*, 65(1), 72-95. <https://doi.org/10.1080/10510974.2013.775955>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall, Inc.
- Berger, A. A. (1992). *Popular culture genres: Theories and texts*. Sage Publications, Inc.
- Burgoon, M., Jones, S. B., & Stewart, D. (1975). Toward a message-centered theory of persuasion: Three empirical investigations of language intensity. *Human Communication Research*, 1(3), 240-256. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1975.tb00271.x>
- Burgoon, J. K. (1995). Cross-cultural and intercultural applications of expectancy violations theory. In R. L. Wiseman (Ed.), *Intercultural communication theory* (pp. 194–214). Sage Publications, Inc.
- Constantino, R. (1996). Intelektwalismo at wika. In P. C. Constantino & M. Atienza (Eds.), *Mga piling diskurso sa wika at lipunan* (pp. 47-52). University of the Philippines Press.
- Derry, S. J. (1996). Cognitive schema theory in the constructivist debate. *Educational Psychologist*, 31(3-4), 163-174. <https://doi.org/10.1080/00461520.1996.9653264>
- Disney, D., & Yi, U. (2017). (Un) translatability? Between the (un) familiar and the intimate. *New Writing*, 14(3), 398-408. <https://doi.org/10.1080/14790726.2017.1287201>
- Hariyanto, S. (2003). *Problems in translating poetry* [Unpublished manuscript]. https://www.academia.edu/2211394/Problems_in_Translating_Poetry?auto=citations&from=cover_page
- Hatim, B., & Mason, I. (1990). *Discourse and the translator*. Routledge.
- Kangaroo, M. R. A. (n.d.). *Sense transferring through poetry translation*. Translation Directory. <https://www.translationdirectory.com/article493.htm>
- Larson, M. L. (1984). *Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence*. University Press of America.

- McGlynn, J. (1990). *On foreign shores: American images in Indonesian poetry*. Lontar Foundation.
- Newcombe, N., & Arnkoff, D. B. (1979). Effects of speech style and sex of speaker on person perception. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(8), 1293-1303. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.8.1293>
- Newmark, P. (1981). *Approaches to translation (Language teaching methodology series)*. Pergamon Press.
- Newmark, P. (1988). Pragmatic translation and literalism. *TTR: Traduction, terminologie, rédaction*, 1(2), 133-145. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.9103&rep=rep1&type=pdf>
- Nida, E. A. (1964). *Toward a science of translating: With special reference to principles and procedures involved in Bible translating*. Brill Archive.
- Palmgreen, P., & Rayburn, J. D. (1985). A comparison of gratification models of media satisfaction. *Communications Monographs*, 52(4), 334-346. <https://doi.org/10.1080/03637758509376116>
- Papacharissi, Z., & Rubin, A. M. (2000). Predictors of Internet use. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 44(2), 175-196. https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4402_2
- Rogers, E. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Santiago, A. (2003). *Sining ng pagsasalang-wika (Sa Filipino mula sa Ingles)*. Rex Bookstore.
- Savory, T. H. (1968). *The art of translation*. Jonathan Cape.
- Seaman, W. R. (1992). Active audience theory: Pointless populism. *Media, Culture & Society*, 14(2), 301-311. <https://doi.org/10.1177/016344392014002010>
- Straubhaar, J., LaRose, R., & Davenport, L. (2017). *Media now: Understanding media, culture, and technology* (10th ed.). Cengage Learning.